

СЕКЦІЯ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Степаненко О. І.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і оподаткування

*Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
м. Київ, Україна*

АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Впровадження науково-технічних досягнень у виробництво, вирішення соціально-економічних проблем стають можливими за умови здійснення ефективної інвестиційної політики, складовою частиною якої є амортизаційна політика, яка виступає важливим інструментом активізації інвестиційної діяльності підприємств. Обґрунтована амортизаційна політика дає змогу стимулювати зростання інвестицій, запроваджувати інноваційні технології.

Управління будь-яким процесом на підприємстві пов'язане з поняттям «ефективність», адже досягнення ефекту стає основним завданням управлінського персоналу, вирішення якого надасть можливість підвищити та забезпечити стабільність отримання позитивних фінансових результатів господарюючого суб'єкта. Для прийняття стратегічних рішень і практичної реалізації концепції організаційно-економічного механізму управління основними засобами на підприємстві має бути побудована виважена амортизаційна політика, яка б поєднувала в собі інформаційні можливості фінансового обліку та норм податкового законодавства. Амортизаційна політика повинна формуватись і застосовуватись таким чином, щоб на основі побудованої методики збору й обробки даних забезпечити потреби менеджменту в достовірній, оперативній інформації про наявні об'єкти основних засобів, та надати можливість обрати раціональну стратегію їх оновлення.

На сучасному етапі розвитку економіки підвищується значення амортизації в процесі оновлення основних засобів. Найважливішими причинами цього є вплив науково-технічного прогресу та моральний знос

основних засобів. Саме високі темпи технічного прогресу призводять до більш інтенсивного використання діючих машин і обладнання. Важливим фактором активізації відновлювальної діяльності підприємств є лібералізація амортизаційної політики, метою якої має стати зацікавленість суб'єктів господарювання у вкладенні інвестицій в оновлення основних засобів. Від уміло побудованої амортизаційної політики залежить не тільки ефективність управління системою обліку основних засобів, а й фінансово-господарською діяльністю підприємства та стратегією його розвитку на тривалу перспективу.

Існуюча на даний час амортизаційна політика не забезпечує навіть простого відтворення необоротних активів, не говорячи про їх модернізацію чи інноваційні перетворення процесу виробництва. Як показує практичний досвід, велика кількість підприємств формують її формально, при цьому елементи наказу не обґрунтовуються, а лише дублюють окремі положення нормативно-правових документів.

Побудова амортизаційної політики в частині основних засобів є важливим етапом, оскільки дані об'єкти обслуговують виробничу, господарську діяльність підприємства протягом тривалого періоду часу, можуть брати участь у декількох виробничих циклах одночасно, зберігають натуральну форму, переносять свою вартість на готову продукцію частинами, по мірі свого зносу через амортизацію. Амортизаційна політика є невід'ємною складовою облікової політики і містить сукупність способів управління, порядок нарахування, відображення в обліку й використання амортизаційних відрахувань. Під час створення концепції амортизаційної політики в частині основних засобів підприємству доцільно виділяти такі елементи, які дадуть змогу впорядкувати обліковий процес та надати бухгалтерському обліку планованості, цілеспрямованості та забезпечити його ефективність. Особливості організації та методичні засади формування інформації про елементи амортизаційної політики (в частині облікового аспекту) регламентуються П(С)БО 7 «Основні засоби» [1] та нормами Податкового кодексу України [2], які наведено в табл. 1.

Елементи амортизаційної політики основних засобів

№ з/п	Складові амортизаційної політики за видами облікових процедур	Варіанти принципів та методів обліку
1	2	3
1	Вартісний критерій визнання основних засобів	<p>Придбаний (отриманий, створений) об'єкт визнається основним засобом у відповідності до норм Податкового кодексу України за розмежуванням в частині мінімальної вартості, яка складає 6000,00 грн.</p> <p>Цінності, вартістю менше зазначеного критерію визнаються як інші необоротні матеріальні активи.</p>
2	Встановлення термінів корисного використання	<p>Встановлюється підприємством самостійно, виходячи з технічних, економічних можливостей об'єкта, а також обов'язкового врахування норм Податкового кодексу України в частині мінімально допустимих термінів служби.</p>
3	Визначення вартості, яка амортизується	<p><i>Вартість, яка амортизується</i> – це первісна або переоцінена вартість основних засобів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості [1]. Тобто, це різниця між первісною та ліквідаційною вартостями.</p> <p><u>Первісна вартість</u> формується відповідно до норм П(С)БО 7 «Основні засоби» та залежить від шляху надходження (отримання) основних засобів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • придбання за грошові кошти; • капітальне будівництво; • виготовлення власними силами; • отримання як внесок до статутного капіталу; • безкоштовне отримання; • отримання в обмін на подібні (неподібні) активи. <p><u>Ліквідаційна вартість</u> встановлюється підприємством самостійно, виходячи із розробленої економічної та підприємницької політики.</p>

1	2	3
4	Метод нарахування амортизації	<p>Метод амортизації обирається підприємством самостійно, на підставі критеріїв економічної стратегії, швидкості морального та фізичного зносу об'єктів основних засобів, інтенсивності їх використання в господарській діяльності.</p> <p>У відповідності до норм П(С)БО 7 «Основні засоби» існують такі методи нарахування амортизації:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прямолінійний; 2) зменшення залишкової вартості; 3) прискореного зменшення залишкової вартості; 4) кумулятивний; 5) виробничий.
5	Зміна первісної вартості об'єкта основних засобів	<p>Події, які призводять до зміни (збільшення чи зменшення) первісної вартості і відповідно впливають на величину амортизаційних відрахувань:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поліпшення об'єктів основних засобів (модернізація, реконструкція, модифікація, добудова); • переоцінка основних засобів – розмежування умов та критеріїв сутності для проведення дооцінок (уцінок) первісної вартості; • часткова ліквідація об'єкта основних засобів.
6	Перегляд методу амортизації та терміну експлуатації	<p>У відповідності до норм П(С)БО 7 «Основні засоби» метод амортизації та термін експлуатації можуть бути переглянуті у разі зміни способу отримання економічних вигід від використання основних засобів в господарській діяльності підприємства.</p>
7	Класифікація основних засобів для потреб обліку амортизації	<p>Для облікових цілей амортизація є витратами, тому основні засоби доцільно класифікувати <i>за функціональним використанням (експлуатацією)</i> в господарській діяльності підприємства. При цьому чітко групувати однорідні об'єкти за якими нараховані амортизаційні відрахування будуть відображені в системі рахунків бухгалтерського обліку.</p>

Важливим елементом побудови амортизаційної політики є класифікація основних засобів для відображення в обліку нарахованих сум амортизації. З цією метою, основні засоби доцільно групувати за функціональним використанням (експлуатацією) в господарській діяльності підприємства:

- *об'єкти виробничого призначення* – амортизація визнається як інші прямі витрати, включається до виробничої собівартості готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг);

- *об'єкти загальновиробничого призначення* – амортизація визнається в складі витрат діяльності в частині загальновиробничих витрат. За правилами обліку в кінці звітної періоду (разом з іншими загальновиробничими витратами), шляхом розподілу включається до виробничої собівартості готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг) та собівартості реалізації;

- *об'єкти адміністративного призначення* – амортизація визнається в складі витрат діяльності в частині адміністративних витрат;

- *об'єкти збутового призначення* – амортизація визнається в складі витрат діяльності в частині витрат на збут;

- *об'єкти іншого призначення* – амортизація визнається в складі витрат діяльності в частині інших витрат операційної діяльності;

- *об'єкти, задіяні в процесі поліпшення (модернізації, реконструкції) інших основних засобів* – амортизація визнається в складі капітальних інвестицій та включається до первісної вартості основних засобів, які пройшли процес поліпшення;

- *об'єкти, задіяні при створенні нематеріальних активів* (наприклад, написання комп'ютерних програм для власних потреб) – амортизація визнається в складі капітальних інвестицій та включається до первісної вартості створеного нематеріального активу;

- *об'єкти, задіяні в процесі капітального будівництва* – амортизація визнається в складі капітальних інвестицій і по закінченню робіт включається до первісної вартості об'єкта будівництва.

Запропонована класифікація основних засобів дає можливість правомірно та впорядковано відображати нараховану амортизацію в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Ефективність управління підприємством і стратегія його розвитку в перспективі залежить від розробки адекватної амортизаційної політики, яка визначає ідеологію економіки господарюючого суб'єкта, сприяє підсиленню обліково-аналітичних функцій обліку. Формування

амортизаційної політики в частині основних засобів має важливе значення в організації ефективної системи управління підприємством, а тому її елементи повинні обиратись чітко, якісно й обдумано. Адже вдалий та обґрунтований вибір складових амортизаційної політики підвищить рівень достовірності та корисності обліково-економічної інформації, надасть можливість більш ефективно здійснювати підприємству його фінансово-господарську діяльність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р., зі змінами та доповненнями.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, зі змінами та доповненнями.